

Chaos in der Dateiablage?

5S Modell nutzen!

S Sortieren

Unnötige Daten löschen

S Schaffen von Ordnung

Ordnerstruktur anlegen und
Daten in Ordner verschieben

S Sauber Halten

Regelmäßige Kontrolle der
geschaffenen Ordnungsstruktur

S Standardisierung

Methode entwickeln, um die
Ordnungsstruktur festzuhalten

S Selbstdisziplin

Tägliche Routine etablieren

